

HODISALAR USTIDA AMALLAR

Ismonova Oyshaxon Latif qizi¹, Xanimkulov Baxrom Roxmonqulovich²

¹CHDPU talabasi, ²dotsent, CHDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15286211>

Annotatsiya. Ehtimollar nazaryasining dastlabki tushunchalari – tajriba, hodisa, elementar hodisa va ehtimolliklardir. Ehtimollar nazariyasining asosiy tushunchalaridan biri “tasodifiy hodisa” tushunchasidir. Natijasini oldindan aytib bo’lmaydigan tajriba o’tkazilayotgan bo’lsin. Bunday tajribalar ehtimollar nazariyasida tasodifiy deb ataladi.

Kalit soʻzlar: Hodisalar, tajriba, muqarrar hodisa, mumkin bo’lmagan hodisa, tasodifiy hodisa, elementar hodisa.

Аннотация. Предварительные понятия возможности-экспериментально, инциденты, элементарные события и вероятность. Одной из основных понятий теории вероятности является концепция «случайного события». Пусть результат проведет непредсказуемый эксперимент. Такие эксперименты называются случайными в теории вероятности.

Ключевые слова: события, опыт, достоверное событие, невозможное событие, случайное явление, элементарное явление.

Annotation. Preliminary concepts of the possibility are experimentally, incidents, elementary events and probability. One of the main concepts of probability theory is the concept of a “random event”. Let the result conduct an unpredictable experiment. Such experiments are called random in probability theory.

Keywords: Events, experience, inevitable event, impossible event, a random phenomenon, elemental phenomenon.

Hodisa va uning turlari

Ehtimollar nazaryasining dastlabki tushunchalari – tajriba, hodisa, elementar hodisa va ehtimolliklardir.

Dastlab ehtimollar nazariyasining asosiy tushunchalaridan biri “tasodifiy hodisa” tushunchasini keltiramiz. Natijasini oldindan aytib bo’lmaydigan tajriba o’tkazilayotgan bo’lsin. Bunday tajribalar ehtimollar nazariyasida tasodifiy deb ataladi.

Tasodifiy hodisa (yoki hodisa) deb, tasodifiy tajriba natijasida ro’y berishi oldindan aniq bo’lmagan hodisaga aytiladi.

Hodisalar, odatda, lotin alifbosining bosh harflari A, B, C, \dots lar bilan belgilanadi.

Tajribaning har qanday natijasi elementar hodisa deyiladi va ω orqali belgilanadi.

Tajriba natijasida ro’y berishi mumkin bo’lgan barcha elementar hodisalar to’plami elementar hodisalar fazosi deyiladi va Ω orqali belgilanadi.

I-misol. Tajriba nomerlangan kub(o’yin soqqasi)ni tashlashdan iborat bo’lsin. U holda tajriba 6 elementar hodisadan hodisalar $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6$ lardan iborat bo’ladi. ω_i hodisa tajriba natijasida i ($i=1,2,3,4,5,6$) ochko tushishini bildiradi. Bunda elementar hodisalar fazosi: $\Omega=(1,2,3,4,5,6)$.

Tajriba natijasida albatta ro’y beradigan hodisaga *muqarrar hodisa* deyiladi. Elementar hodisalar fazosi muqarrar hodisaga misol bo’la oladi.

Aksincha, umuman ro'y bermaydigan hodisaga *mumkin bo'lmagan* hodisa deyiladi va u \emptyset orqali belgilanadi.

1-misolda keltirilgan tajriba uchun quyidagi hodisalarni kiritamiz:

$A = \{5 \text{ raqam tushishi}\}$;

$B = \{\text{juft raqam tushishi}\}$;

$C = \{7 \text{ raqam tushishi}\}$;

$D = \{\text{butun raqam tushishi}\}$;

Bu yerda A va B hodisalar tasodifiy, C hodisa mumkin bo'lmagan va D hodisa muqarrar hodisalar bo'ladi.

Tajriba hodisani ro'yobga keltiruvchi tayin shartlar S ning bajarilishidan iboratdir. Hodisani esa tajriba natijasi sifatida qaraymiz. Masalan, tajriba tangani muayyan sharoitda tashlashdan iborat bo'lsin. Tanga va uni tashlash S shartlar to'plamini tashkil etsa, tajriba natijalari tanganing "gerb" yoki "raqam" tomonlari bilan tushishi hodisalaridir.

Ehtimol termini hodisaning amalga oshish, ro'y berish imkoniyatining obyektiv o'lchovini ifodalaydi.

Biror tajriba natijasida quyidagi e_1, e_2, \dots, e_n elementar hodisalardan birortasi ro'y berishi mumkin bo'lsin, ya'ni $U = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ bo'lsin. Bu elementar hodisalarga quyidagi shartlarni qo'yamiz:

1) hodisalar juft-jufti bilan birgalikda emas, boshqacha qilib aytganda, istalgan ikkita e_i va e_j ($i \neq j$) hodisa uchun ulardan biri ro'y bersa, ikkinchisi albatta ro'y bermaydi.

2) e_1, e_2, \dots, e_n hodisalar yagona mumkin bo'lgan hodisalar, ya'ni ularning birortasi albatta ro'y berishi lozim.

3) e_1, e_2, \dots, e_n hodisalar teng imkoniyatli. Bu shart e_1, e_2, \dots, e_n hodisalardan birortasining boshqalaridan ko'proq ro'y berishiga yordam beradigan hech qanday obyektiv sabablar yo'qligini anglatadi.

Aytaylik, A hodisa berilgan bo'lib, u e_i ($i = \overline{1, n}$) elementar hodisalardan ba'zilari ro'y bergandagina ro'y bersin. Bunday holda biz e_i ($i = \overline{1, n}$) elementar hodisalardan ro'y berishi A hodisaning ro'y berishiga ham olib keladiganlarini A hodisa qulaylik tug'diradigan hodisalar deb ataymiz.

Hodisalar yig'indisi va ko'paytmasi

Hodisalarni qo'shish va ko'paytirish. Kuzatilayotgan yoki ustida tajriba o'tkazilayotgan hodisa bir nechta hodisalarning natijasi, ya'ni bir nechta hodisalardan hech bo'lmaganda bittasining ro'y berishidan yoki bir nechta hodisalarning hammasi bir paytda ro'y berishidan va hakozolardan, iborat bo'lishi mumkin, bu esa kuzatilayotgan hodisani bilish uchun hodisalar ustida qo'shish yoki ko'paytirish amallarini bajarish demakdir. Shu sababli, quyida bu amallarning ta'rifini keltirib o'tamiz.

1-ta'rif. Ikki A va B hodisalarning $A+B$ -yig'indisi (birlashmasi) deb, yoki A , yoki B hodisaning, yoki ikkala hodisaning ham ro'y berishini bildiruvchi hodisaga aytiladi.

Masalan, mergan nishonga qarata ikkita o'q uzdi: A -birinchi o'qning nishonga tegishi, B -ikkinchi o'qning nishonga tegishi bo'lsa, $A+B$ -birinchi o'qning, yoki ikkinchi o'qning, yoki ikkala o'qning ham nishonga tegishi bo'ladi.

Xususiyl holda, A va B hodisalar birgalikda bo'lmasa, u holda $A+B$ hodisa ulardan faqat bittasining (qaysi biriligining ahamiyati yo'q) ro'y berishini ifodalaydi.

2-ta'rif. A_1, A_2, \dots, A_n hodisalarning $A_1 + A_2 + \dots + A_n$ -yig'indisi (birlashmasi) deb, bu hodisalardan kamida bittasining ro'y berishiga aytiladi.

Masalan, $A+B+C$ yig'indi, A va B , A va C , B va C yoki A , B va C hodisalardan birining ro'y berishini bildiradi.

Hech bo'lmaganda bitta hodisaning ro'y berish ehtimoli. Birgalikda bo'lmagan hodisalar yig'indisining ro'y berish ehtimolini topish quyidagi teoremaga asoslanadi.

1-teorema. Agar A va B hodisalar birgalikda bo'lmasa, u holda $A+B$ hodisaning ro'y berish ehtimoli bu hodisalar ehtimollarining yig'indisiga teng:

$$P(A+B)=P(A)+P(B) \quad (1)$$

Isbot. n -tajribada mumkin bo'lgan barcha hodisalar soni;

m_1 - A hodisa ro'y berishiga qulaylik tug'diruvchi hodisalar soni;

m_2 - B hodisa ro'y berishiga qulaylik tug'diruvchi hodisalar soni bo'lsin. Yoki A hodisa, yoki B hodisa ro'y berishiga qulaylik tug'diruvchi hodisalar soni m_1+m_2 ga teng bo'ladi. Bundan esa

$$P(A+B)=\frac{m_1+m_2}{n} = \frac{m_1}{n} + \frac{m_2}{n}$$

munosabatni hosil qilamiz. Agar $P(A)=\frac{m_1}{n}$, $P(B)=\frac{m_2}{n}$ ekanligini e'tiborga olsak, u holda:

$$P(A+B)=P(A)+P(B)$$

Misol.

Qutida 6 ta qizil, 8 ta ko'k va 6 ta oqshar bor. Qutidan tasodifiy ravishda olingan sharning rangli bo'lish ehtimoli topilsin.

Yechish. A hodisa-qutidan olingan sharning qizil bo'lishi; B hodisa-qutidan olingan sharning ko'k bo'lishi bo'lsin, u holda:

$$P(A)=\frac{3}{10}, P(B)=\frac{2}{5},$$

A va B hodisalar birgalikda bo'lmaganligi sababli $P(A+B)$ ehtimolni topish uchun 1-teoremani qo'llash mumkin:

$$P(A+B)=\frac{3}{10} + \frac{2}{5} = \frac{7}{10}.$$

3-ta'rif. Ikki A va B hodisalarning AB -ko'paytmasi (kesishmasi) deb, bu hodisalarning birgalikda (birpaytda) ro'y berishini bildiruvchi hodisaga aytiladi.

Masalan, mergan nishonga qarata ikkita o'q uzdi: A -birinchi o'qning nishonga tegishi, B -ikkinchi o'qning nishonga tegishi bo'lsa, AB -birinchi va ikkinchi o'qlarning nishonga tegishi bo'ladi.

4-ta'rif. A_1, A_2, \dots, A_n hodisalarning $A_1A_2\dots A_n$ - ko'paytmasi (kesishmasi) deb, bu hodisalarning birgalikda ro'y berishini bildiruvchi hodisaga aytiladi.

5-ta'rif. Agar A hodisaning ro'y berishi B hodisaning ro'y berish ehtimolini o'zgartirmasa va aksincha bo'lsa, A va B hodisalar erkli (bog'liqmas) hodisalar deyiladi.

Masalan, ikkita mergan turli nishonga qarata bittadan o'q uzdi: A - birinchi merganning nishonga tekkizishi, B -ikkinchi merganning nishonga tekkizishi bo'lsa, A va B hodisalar erkli (bog'liqmas) hodisalar bo'ladi.

6-ta'rif. Agar A_1, A_2, \dots, A_n hodisalarning ixtiyoriy ikkitasi o'zaro erkli bo'lsa, u holda bu hodisalar juft-jufti bilan erkli deyiladi.

Masalan, agar A va B , A va C , B va C hodisalar erkli bo'lsa, u holda A , B , C hodisalar juft-jufti bilan erkli bo'ladi.

7-ta'rif. Agar A_1, A_2, \dots, A_n hodisalar juft-jufti bilan erkli hamda har bir hodisa va boshqa hodisalarning mumkin bo'lgan ko'paytmalari erkli bo'lsa, u holda A_1, A_2, \dots, A_n -birgalikda erkli hodisalar deyiladi.

Masalan, A, B, C hodisalar birgalikda erkli bo'lsa, u holda A va B , A va C , B va C , A va BC , va AC , C va AB hodisalar erkli bo'ladi.

Hodisalarning birgalikda ro'y berish ehtimoli.

Agar $P(A/B)=P(A)$ tenglik o'rinli bo'lsa, u holda A hodisa B hodisaga bog'liq emas deyiladi va $A \perp B$ orqali belgilanadi.

Agar $A \perp B$ bo'lsa, u holda (2) formulani quyidagicha yozish mumkin:

$$P(A \cdot B) = P(B) \cdot P(A/B) = P(B) \cdot P(A).$$

A va B hodisalar o'zaro bog'liq emas deyiladi, agar

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$$

munosabat o'rinli bo'lsa.

Erkli hodisalar ko'paytmasining ro'y berish ehtimolini topish quyidagi teorema asoslanadi.

2-teorema. Agar A va B erkli (bog'liqmas) hodisalar bo'lsa, u holda AB -ko'paytmaning ro'y berish ehtimoli hodisalar ehtimollarining ko'paytmasiga teng:

$$P(AB)=P(A) \cdot P(B). \quad (2)$$

Misol.

I va II to'plardan otilgan o'qlarning nishonga tegish ehtimollari mos ravishda $p_1=0,8$ va $p_2=0,9$ bo'lsin. Agar nishon yo'q bo'lishi uchun ikkala o'qning unga tegishi shart bo'lsa, nishonning yo'q bo'lish ehtimolini toping.

Yechish. A hodisa-I to'pdan otilgan o'qning nishonga tegishi; B hodisa-II to'pdan otilgan o'qning nishonga tegishi bo'lsin. Masala shartidan ko'rinib turibdiki, nishon yo'q bo'lishi uchun AB hodisa ro'y berishi kerak. To'plardan otilgan o'qlarning nishonga tegishi bir-biriga bog'liqmas. Shuning uchun A va B hodisalar erkli hodisalaridir.

Demak, 2-teoremani qo'llash mumkin:

$$P(AB)=P(A) \cdot P(B) = 0,8 \cdot 0,9 = 0,72 .$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maxmudova D.M., Xanimkulov B.R. Usmonov B.Z. Ehtimollar nazariyasi. O'quv qo'llanma "Universitet" nashriyoti. 2022. – 5 b.
2. Гмурман В.Е. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика. Дарслик. Ўқитувчи-1977.